

CANADA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

**23 SEPTEMBER
2022 YEAR**

CANADA, OTTAWA

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

**INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND
RESEARCH IN EDUCATION**
International scientific-online conference

Part 9

September 23st

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

CANADA 2022

**“BOBURNOMA”DA ALISHER NAVOIY BADIY PORTRETI VA PSIXOLOGIK
HOLATI**

Muhammadyusuf Ikromov
Andijon pedagogika instituti
magistranti.

Annotatsiya: *Maqolada buyuk nosir Zahiriddin Muhammad Boburning memuar asarida Alisher Navoiy ta’rif va tavsifi berilishi tahlil qilingan. Ulug’ shoirga xos ta’rif etilgan besh jihat hamda muallifning badiiy mahorati ochib berilgan.*

Kalit soʻzlar: *ma’naviy me’rosni o’rganish, memuar asar, tarixiy shaxs obrazi, ta’rif va tavsif yo’nalishlari, badiiy mahorat.*

Аннотация: *В статье анализируются определение и описание Алишера Навои в воспоминаниях великого романиста Захириддина Мухаммада Бабура. Описаны пять аспектов, характерных для стиля великого писателя и раскрыто художественное мастерство автора.*

Ключевые слова: *изучение духовного наследия, мемуары, образ исторической личности, направления определения и описания, художественное мастерство.*

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab milliy o‘zligimizni anglash, madaniyatimizni tiklash, buyuk ajdodlarimiz nomini oqlash va tiklash borasida ko‘plab ishlar amalga oshirib kelindi. Bu borada so‘nggi yillarda ham sezilarli xayrli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Ajdodlar nomini tiklash va avlodalar qalbida buyuk ajdodlarga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usini shakllantirish uchun ular qoldirgan ma’naviy me’rosni o‘rganish va tarixiy haqiqatni anglab yetish zarur. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Buyuk ajdodlarimiz bo‘lgan islom olamining mutafakkirlari asarlarini, ularning butun jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan bebaho hissasini chuqur o‘rganish, teran anglash va keng ommalashtirish alohida ahamiyatga egadir”²⁸. Yurtboshimiz Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomalariga: “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizga Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug’ maqsadni qo‘yar ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarini yaratishimiz kerak”²⁹–, deb alohida uqtirdilar.

Shu ma’noda, buyuk shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning turli yo‘nalishdagi boy merosini, uning vatanparvarlik, insonparvarlik, mehr-u oqibat, sabr-u toqat, mehnatga muhabbat kabi g‘oyalarini yanada chuqurroq o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Atoqli mutafakkir, davlat va siyosat arbobi, benazir shoir,

²⁸ Мирзиёев Ш.М . Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. : Ўзбекистон . 2017, 592-б.

²⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2020 йил, 30 декабрь.

tarixchi, iste'dodli sarkarda, Boburiylar sulolasi asoschisi, Temuriy shahzoda Zahiriddin Muhammad ibn Umarshayx Mirzo Bobur – o'zbek xalqi madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk shaxsdir. Shoir sifatida adabiyotimizda yangi bir sahifa ochgan desak, xato bo'lmaydi. Uning she'riyati o'tgan asrda rus adabiyotshunoslarini ham maftun etgandi³⁰.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari O'rta Osiyo, Xuroson va Hindiston tarixiga oid muhim manbaa hisoblanadi. “Bu asarning jahoniy e'tirofi, shuhrati, badiiy va ilmiy salohiyati shu qadar balandki, hatto sho'rolar davrida ham uni adabiy ta'limdan chetlatmaganlar”³¹. Asarda yurtimizning tarixi, madaniyati, tili, san'ati, adabiyoti, hayvonot va nabotot olamiga doir ko'plab ishonchli ma'lumotlar yozib qoldirilgan. “Boburnoma”da muallif o'z ko'rgan-kechirgan voqealarni shunchaki keltirib o'tish bilan cheklanib qolmaydi, balki har bir ifodaning badiiyatiga, ekspressiv ta'sir etish kuchiga e'tibor beriladi. Bobur mirzo ushbu asarda Amir Temurdan tortib ko'plab hamma temuriy hukmdorlar va shahzodalar haqida ma'lumot qoldirgan. Shuningdek, zamonasining ma'naviy ustuni bo'lgan bir qancha san'at va adabiyot ahillari haqida ham qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Shular qatorida ulug' mutafakkir - Amir Alisher Nizomiddin Navoiy (1441-1501) haqida ham qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Ushbu maqolamizda “Boburnoma”da Navoiy shaxsiyatiga berilgan ta'rif-u tavsiflar shu xususda fikr yuritimiz. Asarda Alisher Navoiy nomi 16 marta tilga olinadi va unga bir necha yo'nalishda ta'rif beriladi.

Birinchi yo'nalish ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga tegishli: “Yana Alisherbek Navoiy edi, begi emas edi, balki musohibi edi, kichikligida hammaktab ekandurlar. Xususiyati bisyor ekandur. Bilmon, ne jarima bila Sulton Abusaid mirzo Hiridin ixroj qildi. Samarqandg'a bordi, necha yilkim, Samarqandta edi, Ahmad Hojibek murabbiy va muqaviysi edi”³².

Ikkinchi yo'nalish xarakter xususiyatiga aloqador: “Alisherbekning mijozni nozuk bila mashhurdir. El nazokatini davlatining g'ururidin tasavvur qilur erdilar. Andoq emas ekandur, bu sifat anga jibilliy ekandur. Samarqandta ekanda ham ushmundoq nozuk mijoz ekandur”³³.

Uchunchi yo'nalish ijodiga oid: “Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytibdurlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas. Olti Masnaviy kitob nazm qilibtur, beshi “Xamsa” javobida, yana bir “Mantiqut-tayr vaznida “Lisonut-tayr” otliq. To'rt g'azaliyot devoni tartib qilibtur: “G'aroyibus-sig'ar”, “Navodirush-shabob”, “Badoyeul-vasat”, “Favoyidul-kibar” otliq. Yaxshi ruboiyoti ham bor. Yana ba'zi musannafoti borkim, bu mazkur bo'lg'onlarga boqa pastroq va sustroq voqe bo'lubtur. Ul jumladin, insholarini Mavlono Abdurahmon Jomiyga taqlid qilib jam' qilibtur.

³⁰ Стеблева И.В. Семантика газелей Бабура. М.: Наука, 1982.

³¹ Қодиров В. Мумтоз адабиёт: ўқитиш муаммолари ва ечимлар. Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. 206-б.

³² Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: “Yulduzcha”, 1989. – 153 b.

³³ O'sha joyda.

Hosila kalom, har kimga har ish uchun har xatkim bitibtur, yig'ishturubtur. Yana "Mizon-ul avzon" o'tliq aruz bitibtur, bisyor madxuldu. Yigirma to'rt ruboiy vaznida to'rt vaznda g'alat qilibtur. Ba'zi bahurning avzonida ham yangilibtur, aruzg'a mutavajjih bo'lg'on kishig'a ma'lum bo'lg'usidur. Forsiy devon ham tartib qilibtur. Forsiy nazmda "Foniy" tahallus qilibtur, ba'zi abyoti yomon emastur, vale aksar sust va furudtur. Yana musiqida yaxshi nimalar bog'labtur. Yaxshi naqshlari va yaxshi peshravlari bordur",³⁴

To'rtinchi yo'nalish oilaviy holatini aks ettiradi: "O'g'ul va qiz va ahl-u ayol yo'q, olamni tavre fard va jariyda o'tkardi".

Beshinchi yo'nalish homiyligi haqida: "Ahli fazl va ahli hunarg'a Alisherbekcha murabbiy va muqavviy ma'lum emaskim, hargiz paydo bo'lmish bo'lg'ay"³⁵.

Yuqorida berilgan ta'riflar orqali muallif Navoiyning portreti, psixologik holati va individual xususiyat va qobiliyatlari haqida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi.

"Alisherbekning mizoji nozuk bila mashhurdur. El nazokatini davlatining g'ururidin tasavvur qilur erdilar. Andoq emas ekandur, bu sifat anga jibilliy ekandur. Samarqandta ekanda ham ushmundoq nozuk mizoj ekandur" ushbu fikrlar orqali muallif Navoiyning o'sha davr olim-fuzalolari, amirlariga xos tashqi ko'rinish, salobatga ega shaxs sifatida ta'rif etadi. Lekin bu viqor va salobatni kibr va manmanlik emasligini Navoiy yurti va davlatidan yiroqda, Samarqandda yashagan paytida ham shunday "nozuk mizoj" ekanini keltirish orqali isbot qiladi va undagi bu aslzodalarga xos xulq-atvor davlat-u mansab sababidan emas, balki tug'ma xususiyat ekanligini ta'kidlash orqali shoirning badiiy portretini yaratadi.

Shuningdek, Navoiy hazratlarining 1464-1469-yili Hirotdan Samarqandga kelishini Bobur "surgun", "quvg'in" tarzida sharhlab: *"Bilmon, ne jarima bila Sulton Abusaid mirzo Hiridin ixroj (surgun) qildi"*, – deya munosabat bildiradi.

"Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytibdurlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas. Olti Masnaviy kitob nazm qilibtur, beshi "Xamsa" javobida, yana bir "Mantiqut-tayr vaznida "Lisonut-tayr" o'tliq. To'rt g'azaliyot devoni tartib qilibtur: "G'aroyibus-sig'ar", "Navodirush-shabob", "Badoyeul-vasat", "Favoyidul-kibar" o'tliq. Yaxshi ruboiyoti ham bor", "Yana musiqida yaxshi nimalar bog'labtur. Yaxshi naqshlari va yaxshi peshravlari bordur" – ushbu fikrlar orqali Navoiy zamonasining yetuk ijodkori takrorlanmas iste'dod sohibi ekanligi e'tirof etiladi. Lekin *"ba'zi musannafoti borkim, bu mazkur bo'lg'onlarga boqa pastroq va sustroq voqe bo'lubtur"*, *"Yigirma to'rt ruboiy vaznida to'rt vaznda g'alat qilibtur. Ba'zi bahurning avzonida ham yangilibtur, aruzg'a mutavajjih bo'lg'on kishig'a ma'lum bo'lg'usidur"*, *"ba'zi abyoti yomon emastur, vale aksar sust va furudtur"* – kabi fikrlar orqali barcha insonlar kabi Alisher Navoiy ham ba'zi kamchiliklardan holi emasligi ifodalangan.

³⁴Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. 153-154

³⁵ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: "Yulduzcha", 1989. – 154 b.

Bobur nafaqat shaxslarning portreti, jamiyatdagi tutgan o'rniga, balki ularning individual xususiyatlari va ichki olamini ham mohironalik bilan tavsiflagan. *“O'g'ul va qiz va ahlu ayol yo'q, olamni tavre fard va jariyda o'tkardi”*– ushbu tar'rif orqali Navoiyni garchi yetuk din arbobi sifatida bilsak ham, u dunyodan yolg'iz, oila qurmay yashaganligi ma'lum bo'ladi. Lekin bu orqali muallif Navoiyni qoralamoqchi emas, aksincha, umrini dinga va yurtga xizmat qilishga baxsh etgan inson sifatida gavdalantiradi. Keyingi ta'riflarni ushbu fikrimizni dalili sifatida keltirib o'tmoqchimiz: *Ahli fazl va ahli hunarg'a Alisherbekcha murabbiy va muqavviy ma'lum emaskim, hargiz paydo bo'lmish bo'lg'ay”*– bundan ko'rinib turibdiki, u hayotning mazmunini ilm olish, ilm ziyosini ulashish va vatan taraqqiyotiga hissa qo'shishda deb bilgan. Ushbu misollar Boburning o'ziga xos uslubini ochib beradi: *“Boburning tasvir yo'siniga xos xususiyatlardan biri shundan iboratki, u qaysi bir narsa haqida yozar ekan, hukm chiqarmaydi, balki o'sha narsaning shunday bir jihatini tasvirlaydiki, natijada o'quvchi u to'g'risida asosli bir to'xtamga keladi”*³⁶.

“Boburnoma”da keltirilgan yuqoridagi ta'riflarda muallif tarixiy haqiqatni haqqoniy ifoda etish bilan birga oddiy nasriy asarda so'zlarni xuddi lirik asardagi kabi go'zal badiiy tasvir vositalari bilan bezashga erishgan. Bu esa asarning badiiy qiymatini ortishiga sabab bo'lgan. *“Turkiy til bila to she'r aytibdurlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas”, “Yana ba'zi musannafoti borkim, bu mazkur bo'lg'onlarga boqa pastroq va sustroq voqe bo'lubtur”, “har kimga har ish uchun har xatkim bitibtur, yig'ishturubtur.”*– bu gapdagi *“ko'p va xo'b”, “pastroq va sustroq”, “xatkim bitibtur, yig'ishturubtur”* kabi o'rinlarda muallif saj san'atidan unumli foydalanishi natijasida nutqning tasirchan va o'qimishli bo'lishiga erishgan. *“O'gil va qiz va ahlu ayol yo'q, olamni tavre fard va shuhrat qildilar”*– ushbu o'rinda uyshuq bo'laklarni qo'lanishi gap mazmunini ta'kidlanishiga sabab bo'lgan va muallif fikrini xuddi she'r kabi qofiyali o'qilishiga erishgan.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlardan xulosa qiladigan bo'lsak, “Boburnoma” Navoiy shaxsiyatini yana ham chuqurroq anglash, shoir ijodiyoti va faoliyatiga haqqoniy ma'lumotlarni olish, uning surati va siyratiga xos xususiyatlarini anglash uchun muhim va ishonchli manbaa bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tar'iflarni o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, “Boburnoma”da nomi tilga olingan shaxslar ta'rifini tahlil qilish orqali buyuk ajdodlarimizning asliyatini bilan tanishish, tarixiy haqiqatni tiklash imkoniyati mavjud. Buning uchun tadqiqotlarni qiyosiy-tarixiy aspektda o'rganish va tahlil etish kerak bo'ladi.

³⁶Қодиров В. Умумтаълим мактабларида ўзбек мумтоз адабиёти намуналарини ўқитишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. докт...(DSc) дисс-си. Наманган, 2019. 215-б.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M . Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. T.: O‘zbekiston . 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi. 2020-yil, 30-dekabr
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma: /Nashrga tayyorlovchi P. Shamsiyev. – Toshkent: “Yulduzcha”, 1989.
4. Стеблева И.В. Семантика газелей Бабура. М.: Наука, 1982.
5. Қодиров В. Мумтоз адабиёт: ўқитиш муаммолари ва ечимлар. Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009.
6. Қодиров В. Умумтаълим мактабларида ўзбек мумтоз адабиёти намуналарини ўқитишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. докт...(DSc) дисс-си. Наманган, 2019.